

Metodología Lean Six Sigma en la automatización de procesos

Lean Six Sigma Methodology in Process Automation
Metodologia Lean Six Sigma na automação de processos

Amanda Oliveira Viveiro

amandalys35@gmail.com

Mauricio Henrique Benedetti

mauriciohenrique.benedetti@mackenzie.br

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Recebido

Received

Recibido

20 set. 2025

Sep. 20, 2025

20 sep. 2025

Aceito

Accepted

Acceptado

17 out. 2025

Oct. 17, 2025

17 oct. 2025

Publicado

Published

Publicado

25 out. 2025

Oct. 25, 2025

25 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20169589

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41394

Outubro/Dezembro

October/December

Octubre/Diciembre

2025

Resumen:

La gestión de procesos debe orientarse constantemente hacia la excelencia, garantizando altos estándares de calidad, mayor productividad y reducción de costos operativos. Para atender a estas exigencias, se desarrolló la metodología Lean Six Sigma, cuyo objetivo es eliminar desperdicios, reducir la variabilidad y estandarizar procesos con enfoque en la eficiencia y la calidad. En el entorno empresarial actual, caracterizado por una alta competitividad y dinamismo, la automatización se ha convertido en un elemento esencial para las organizaciones que buscan modernizar sus operaciones y mejorar su rendimiento. Lean Six Sigma desempeña un papel fundamental en la construcción de procesos sólidos y en la promoción de mejoras continuas. Mediante la aplicación de sus principios y herramientas, las empresas pueden mapear sus flujos de trabajo, identificar ineficiencias, aplicar medidas correctivas y proponer mejoras estratégicas. Este enfoque estructurado no solo optimiza los resultados operativos, sino que también contribuye al éxito y sostenibilidad a largo plazo.

Palabras clave: Lean Six Sigma; Automatización; Mejora Continua; Personas.

Abstract:

Process management must continuously pursue excellence by ensuring high-quality standards, maximizing productivity, and minimizing operational costs. In response to these demands, the Lean Six Sigma methodology was developed to eliminate waste, reduce variability, and standardize processes with a focus on quality and efficiency. In today's competitive and fast-paced business environment, automation has become a vital part for organizations looking to modernize their operations and enhance performance. Lean Six Sigma plays a crucial role in building robust processes and driving continuous improvement. Through the application of its principles and tools, companies can effectively map workflows, find inefficiencies, apply corrective measures, and implement strategic enhancements. This structured approach not only improves operational outcomes but also contributes to long-term success and sustainability. The integration of Lean Six Sigma with modern technologies enables organizations to remain agile, competitive, and responsive to market demands.

Keywords: Lean Six Sigma; Automation; Continuous improvement; People.

Resumo:

A gestão de processos necessita buscar excelência, portanto, é preciso que haja qualidade dos processos, produtividade e o menor custo possível. Com isso, foi criada a metodologia Lean Six Sigma, visando eliminar desperdícios e padronizar os processos com qualidade. Além disso, a automação se faz essencial, nos dias modernos, de alta competitividade, por isso, as empresas buscam por modernizar seus processos, alimentando sua eficiência. Para isso, Lean Six Sigma é fundamental para a criação de um processo de qualidade e melhorias. Logo, com as teorias e práticas aplicadas,

nota-se sua efetividade e ganhos ao mapear os processos, aplicar as ferramentas corretas, tratando as falhas e propondo melhorias para o sucesso de uma empresa.

Palavras-chave: Lean Six sigma; Automação; Melhoria contínua; Pessoas.

1. INTRODUCCIÓN

La búsqueda de mejoras dentro de las empresas lleva mucho tiempo en marcha y, con ello, se han desarrollado varias metodologías para generar mejores resultados y alcanzar objetivos. Así, en el siglo XX, la empresa Motorola, centrada en la reducción de costes, la estandarización de procesos y la satisfacción del cliente, desarrolló la metodología llamada "Lean Six Sigma", asociando los principios de Lean de eliminar el desperdicio con Six Sigma, que busca reducir variaciones y defectos.

Estos principios contribuyen significativamente a la mejora continua de los procesos y de su calidad en conjunto. Como dijo Juran (2002), la planificación de la calidad de un producto es decisiva para el éxito, es decir, es necesario que el valor añadido sea reconocido y satisfaga a los clientes.

Para que esto ocurra, Falconi (2004) se dedica a analizar los procesos que no aportan valor al producto y eliminarlos, creando un flujo esbelto y continuo, reduciendo costes y aumentando la productividad.

Actualmente, las grandes empresas poseen una gran parte de la producción, debido a las tecnologías de automatización que utilizan y que aprovechan la producción con la calidad gracias a la estandarización de los procesos. Sin embargo, en este escenario, es necesario que haya personas en la gestión y ejecución de los procesos, por lo que es necesario que los empleados tengan un conocimiento objetivo de lo que se realiza en cada actividad y cómo se realizan las tareas. Además, es necesario formar en mejora continua de procesos, porque, con la unión de teoría y práctica, es posible crear una cultura de mejora continua en la que las personas que realizan cada actividad puedan contribuir significativamente al desarrollo de mejores prácticas, más seguras, con mayor calidad, menores costes y menos tiempo, beneficiando su productividad y su propia evolución.

Por lo tanto, el resultado esperado de la unión de la teoría de la metodología Lean Six Sigma, con personas formadas en las herramientas y con conocimientos en una empresa cuya cultura busca promover la mejora de los procesos y el entorno laboral, tendremos procesos automatizados, menos desgaste físico y mental de los empleados, mayores beneficios y satisfacción del cliente.

El tema "Metodología Lean Six Sigma en la automatización de procesos" fue elegido para este trabajo con el objetivo de comprender la contribución de esta herramienta a la mejora de procesos, estudiando la evolución de su aplicación en actividades que se realizan manualmente y pueden automatizarse. La elección se basó en la idea de que, incluso si se automatizan, muchas actividades sufren fallos porque normalmente son realizadas por profesionales tecnológicos y con el apoyo de un grupo restringido de personas, como los directivos, que no son quienes realizan las actividades a diario y que pueden dejar huecos en el proceso; por tanto, el uso de Lean Six Sigma buscará asegurar mayor confianza y precisión en los procesos y reducir fallos.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

Desde el siglo XX, con grandes avances tecnológicos, varios principios han sido factores determinantes para una mejor producción industrial, como la gestión científica, centrada en sistemas para aumentar la productividad y ofrecer productos que satisfagan las necesidades de los clientes.

Para Juran (2002, p. 05) "Un producto es el resultado de cualquier proceso. Los economistas definen 'productos' como bienes y servicios¹." (traducción propia). Por tanto, este es uno de los enfoques que debe tratarse rigurosamente en cuanto a su planificación y ejecución, ya que cualquier tipo de problema que exista en el producto puede provocar insatisfacción del cliente y, en consecuencia, un impacto negativo y perjudicial en los procesos y la imagen del producto en el mercado.

Juran (2002, p.13) afirma que "La planificación de la calidad es la actividad de (a) establecer objetivos de calidad y (b) desarrollar los productos y procesos necesarios para alcanzar estos objetivos²" (traducción propia). Por lo tanto, la elaboración de un plan estratégico y táctico para la ejecución eficiente de los procesos rutinarios es crucial para obtener un resultado satisfactorio, ya que el objetivo debe centrarse en las necesidades de los clientes, que son "[...] aquellos que se verán afectados o afectados por los productos y procesos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad. Los clientes incluyen tanto a quienes se verán afectados si se cumplen los objetivos como a quienes se ven afectados si no se cumplen³". (JURAN, 2002, p.45).

Además, la empresa necesita aportar valor a los procesos para que los clientes estén interesados en comprar sus productos, ya que Falconi (2004, p. 30) trata a la empresa como una organización de seres humanos cuya misión es facilitar la lucha por la supervivencia de otros seres humanos a través del resultado de sus productos. Para que esto ocurra, deben eliminarse los procesos que no aportan valor al producto y corregir anomalías, como averías de equipos, mantenimiento, defectos y retrabajos, ya que generan costes adicionales y, para que esto ocurra, es necesario estandarizar los procesos mediante métodos efectivos.

Falconi (2004, p. 28) menciona que "Las funciones gerenciales exigen conocimiento. Cuanto mayor es el conocimiento de una persona, mayores son las posibilidades de alcanzar objetivos nunca imaginados. En el futuro, la informatización y la automatización harán que el trabajo humano se centre en funciones gerenciales, en las que el conocimiento es vital⁴" (traducción propia).

¹ Um produto é o resultado de qualquer processo. Os economistas definem 'produtos' como sendo bens e serviços.

² Planejamento da qualidade é a atividade de (a) estabelecer as metas de qualidade e (b) desenvolver os produtos e processos necessários à realização dessas metas.

³ Aqueles que serão impactados ou afetados pelos produtos e processos necessários para se atingir as metas de qualidade. Os clientes incluem tanto aqueles que serão impactados se as metas forem atingidas, como aqueles impactados caso elas não sejam atingidas.

⁴ As funções gerenciais demandam conhecimento. Quanto maior o conhecimento de um indivíduo, maiores são as possibilidades de atingir metas nunca imaginadas. No futuro, a informatização e a automação farão com que o trabalho humano fique concentrado nas funções gerenciais, nas quais o conhecimento é vital.

Por lo tanto, crear estándares, analizar y mejorar los ya existentes es fundamental para la evolución y mejora de actividades que buscan mayores niveles de excelencia.

Falconi (2009, p. 20-5) trata los métodos como el camino a seguir para lograr el resultado esperado, es decir, la gestión que debe llevarse a cabo, por lo que debe haber dominio de los métodos por parte de todas las personas que conforman la empresa, en todos los niveles jerárquicos, que juntos deben encontrar soluciones a problemas que impidan la excelencia de los procesos. La participación de las personas es, de hecho, fundamental, para que todos participen en alcanzar el objetivo y busquen resultados cada vez mejores gracias al trabajo en equipo.

Una de las herramientas de gestión que permite la mejora continua de procesos, la estandarización y la participación de todas las personas, ampliamente utilizadas por grandes empresas como Toyota, Nike y Nestlé, es la PDCA, compuesta por 4 pasos (Plan, Do, Check and Act), que puede aplicarse en varias áreas.

Falconi (2009, p. 26-7) trata el concepto de un sistema, en el que las áreas más diversas juntas se consideran un sistema, es decir, las relaciones organizacionales y sus funciones se gestionan mediante objetivos que apuntan a un objetivo final para la organización. Por lo tanto, si ocurre un problema, se indica que existe una disfunción del sistema debida a alguna causa en la que la función del sistema no se está cumpliendo correctamente. Y, para que esto no ocurra, la empresa debe centrarse en resolver problemas teniendo en cuenta los niveles estratégico, táctico y operativo.

2.1. LEAN

En tiempos actuales de rápido acceso a la información, diversidad de productos, servicios y experiencias, la alta competitividad entre empresas privadas es evidente para convertirse en referentes y líderes de mercado; es necesario hacer más que entender los procesos internos, sino también hacerlos lo mejor posible en relación con la competencia para obtener una ventaja competitiva en el mercado.

Existe una correlación entre las personas y los procesos, por lo que la gestión de estos debe estar alineada para que el flujo de actividades ocurra como se espera.

Según una investigación realizada por FM2S (2020), hay algunos principios generales para implementar la gestión de procesos, incluida la metodología Lean, utilizada por grandes empresas como: Kimberly-Clark Corporation, Nike e Intel que han tenido éxito en sus negocios.

Werkema 1995 (p.48 apud BRIALES, 2022, p. 46) "define lean como una filosofía que busca eliminar el desperdicio, es decir, todo lo que no aporta valor al cliente, reduciendo el tiempo de entrega [...]"⁵ (traducción propia).

Según Shingo (1996 apud FROTA; LOPES, 2015, p. 04), lean también se llama Sistema de Producción Toyota (SPT), ya que fue desarrollado en Toyota en los años

⁵ Define lean como uma filosofia que busca a eliminação de desperdícios, ou seja, de tudo aquilo que não agrega valor ao cliente, reduzindo o lead time [...].

50, basado en la reducción de las 7 pérdidas, que son: sobreproducción, tiempo de espera, transporte de materiales innecesarios, procesamiento excesivo, niveles de inventario, movimientos y retrabajos innecesarios.

Por ello, es importante que el flujo de proceso se realice de forma continua, lo más esbelta posible, orientado a las necesidades del cliente (sistema de *pull*). Para ello, los líderes deben promover una cultura de aprendizaje para las personas, invirtiendo en formación e involucrándolas en los procesos, para que encuentren juntos la mejor solución y el proceso mejore cada vez más.

2.2. SIX SIGMA

Esta alta competitividad entre empresas es una de las razones del desarrollo de estrategias orientadas a la calidad y estandarización de las etapas de fabricación de sus productos, es decir, cuando el proceso ocurre, cuanto más cerca de la perfección se acerca, mayor ventaja competitiva.

Aguiar (2006) presenta los resultados positivos obtenidos por Motorola y posteriormente por las compañías General Electric (GE) que obtuvieron con el Programa Six Sigma.

Se trata de una metodología basada en mediciones y estadísticas para la toma de decisiones, promoviendo el cambio cultural y posicionando en relación con la identificación y tratamiento de problemas, con el fin de lograr un alto estándar de calidad (aproximadamente 3 inconformidades por cada millón de unidades producidas) además de un gran retorno financiero.

Carlos et al. (2023) muestran que "La elección de este método es oportuna, porque busca un equilibrio entre un mejor servicio al cliente y la reducción de costes, además de estructurar un flujo robusto para la gestión de procesos, reduciendo la variabilidad⁶" (traducción propia).

Su aplicación en proyectos y mejoras de procesos, realizada mediante una estrategia llamada DMAIC, consiste en:

- Definir – cuáles son los objetivos de mejora;
- Medir – mapea y entiende cómo ocurre cada proceso;
- Analizar – encontrar dónde están los errores que causan variaciones;
- Mejorar (*Improvement*) – realizar las mejoras deseadas;
- Controlar – Mantener la sostenibilidad de los resultados obtenidos.

Como se muestra en la Tabla 1, el nivel de 6 sigma sugiere una mayor probabilidad de éxito, porque su rendimiento es prácticamente del 100%.

⁶ A escolha por esse método é oportuna, porque busca um equilíbrio entre o melhor atendimento ao cliente e a redução de custos, além da estruturação de um fluxo robusto para a gestão de processos, reduzindo a variabilidade.

Tabla 1 Clasificación a nivel Sigma

Nivel Sigma	Errores de Partes Por Millón (PPM)	Rendimiento (%)
1	691.460	30,85
2	308.540	69,14
3	66.807	93,32
4	6.210	99,38
5	233	99,38
6	3,4	99,99966

Fuente: Elaboración propia (2025)

2.3. LEAN SIX SIGMA

Cuando se trabajan simultáneamente en Lean y Six Sigma, existe un potencial significativo de mejora en los procesos. Para Santos (2016) "[...]De manera armónica, los dos sistemas se vuelven más efectivos, ya que las fortalezas de uno llenan las posibles lagunas o deficiencias del otro⁷" (traducción propia).

Por tanto, esta asociación aporta valor al cliente y lo mantiene satisfecho, además de mejorar los procesos internos y aprovechar la cultura de la empresa, ya que la gestión Lean Six sigma formará parte de la rutina.

2.4. LAS HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Según Landiva (2021, p. 25), la metodología desarrollada por Joseph M. Juran, conocida como la Trilogía de Juran, se basa en la planificación de la calidad (qué, cómo y para quién producir), el control de calidad (estándar de procedimientos con máxima productividad) y la mejora de la calidad (mantenimiento y mejora cualitativa de los procesos, ya sean implementados o en flujo).

Magalhães (2016) afirma que estas herramientas ayudan a los directivos a tomar decisiones y a reducir costes, y se denominan en 7 tipos:

1. **Histograma** – gráfico de barras que permite la visualización rápida de la variación de un proceso respecto a la distribución de datos numéricos, verificando la relación entre dos o más variables y el grado de desviación estándar existente en el análisis;
2. **Hoja de verificación** – Documento con datos que se pueden recopilar más fácilmente, asegurando que los datos relevantes se recopilen, puede ser utilizado por varias personas, reduciendo el margen de error y estandarizando los registros por varias personas; los tipos más utilizados son la hoja de variación de procesos y la hoja de verificación de fallos;
3. **Gráfico de Pareto** - es un gráfico que muestra los principales factores que conforman un análisis, generalmente en orden descendente de datos, ya sean individuales o periódicos, para establecer prioridades de acción correctiva;
4. **Diagrama de Ishikawa (Fishbone)** – Desde una simbología universal, representa la relación entre un efecto y las posibilidades de su ocurrencia

⁷ De forma harmônica, os dois sistemas se tornam mais eficazes, já que os pontos fortes de um preenchem as possíveis lacunas ou deficiências do outro.

- de forma visual, y las causas principales se convierten en la base de la herramienta 5W2H, que tiene el papel de resolver problemas;
5. **Diagrama de flujo** – un gráfico que representa una secuencia de acciones (flujo) de una obra, producto o servicio para el análisis de estandarización de la operación;
 6. **Diagrama de dispersión** – Análisis gráfico de la relación entre dos variables, siendo una variable mayormente independiente (causa) y la otra dependiente (efecto). Esta correlación puede ser positiva (aumentan o disminuyen en la misma dirección), negativa (aumentan o disminuyen en direcciones opuestas) o nula (cuando no hay correlación entre las variables);
 7. **Gráficos de control** – Observación de puntos de tendencia en un periodo, que pueden ser datos variables o discretos.

Por ello, se señala que la gestión de calidad está alineada con los requisitos para la implementación y sostenibilidad de las mejoras de procesos Lean Six Sigma.

2.5. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y ENRIQUECIMIENTO DEL TRABAJO

Según el artículo de Lopes (2023), en el que surge la disputa comercial a través de la relación entre la automatización impulsada por herramientas y tecnologías estructuradas y la metodología Lean Six Sigma (LSS) para mejorar procesos y productividad. Para que esto ocurra, es necesario desarrollar herramientas y adaptar el sistema, como infraestructuras, seguridad de la información, regulación, reorganización del trabajo y uso eficiente de los recursos.

Se observa que existe una tendencia de las empresas a ser cada vez más independientes del trabajo humano en los procesos operativos, transformándolas en empresas inteligentes.

Para las empresas, es muy importante que implementen tecnologías en sus corporaciones para mantenerse dentro del mercado competitivo.

Así, Lopes (2023) propone que "La integración de Lean Six Sigma con la Industria 4.0 representa un enfoque holístico para optimizar procesos, mejorar la eficiencia e impulsar la innovación en las organizaciones industriales. Ambas metodologías buscan aumentar la calidad, reducir costes y mejorar la eficiencia operativa"⁸(traducción propia).

Todos los puntos aquí presentados son fundamentales para una buena gestión, productividad y crecimiento de las empresas, pero, como dijo el norteamericano Renne West (Presidente y COO de Excalibur Hotel and Casino), "Puedes tener la mejor estrategia y estructura del mundo, pero si no tienes el corazón y la mente de las personas que trabajan contigo, nada de esto se hace real"⁹ (traducción

⁸ A integração do Lean Seis Sigma com a Indústria 4.0 representa uma abordagem holística para otimizar processos, melhorar a eficiência e impulsionar a inovação nas organizações industriais. Ambas as metodologias têm como objetivo aumentar a qualidade, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional).

⁹ Você pode ter a melhor estratégia e a melhor estrutura do mundo, mas se você não tiver os corações e mentes das pessoas que trabalham com você, nada disso torna-se real.

propia). Esto hace comprender la importancia de los seres humanos en el logro del objetivo corporativo y, para ello, es necesario comprender las necesidades, deseos y motivación de sus empleados.

La Teoría de la Motivación desarrollada por Herzberg encontró que el rendimiento de los profesionales varía según la satisfacción que sientan en su trabajo y que esto, a su vez, es consecuencia de los factores que influyen en su motivación o la falta de ella, como las condiciones laborales o incluso condiciones especiales, como el reconocimiento de un empleado frente a sus actitudes.

Para aumentar la satisfacción de los trabajadores, Lobos (1975) analizó estrategias operativas con este propósito y abordó el enriquecimiento del trabajo, que se refiere a aumentar la complejidad de las tareas para exigir más de las capacidades de los empleados. De este modo, el trabajador realiza sus actividades de forma más autónoma y asumiendo más responsabilidades, porque muchos se sienten más motivados para realizar sus tareas, aumenta las posibilidades de ascensos gracias a la formación y la implicación, además de ampliar el conocimiento y contribuir a mejoras en los procesos y la productividad de la organización en su conjunto.

Lo mismo ocurre hoy en día, aunque con mucho más desarrollo tecnológico y automatizado, las estrategias para garantizar la motivación y productividad de los empleados hacen necesario un mutualismo entre máquinas y seres humanos en el desarrollo de procesos que faciliten el día a día y puedan tener mayor disponibilidad para llevar a cabo actividades más juiciosas.

3. MÉTODO

El estudio adoptó un enfoque cualitativo, basado en el análisis descriptivo e interpretativo de los procesos logísticos de un centro de distribución de una multinacional en el sector de recubrimientos automotrices. La elección de este enfoque se justifica por la complejidad de los fenómenos investigados, que implican variables operativas, tecnológicas y humanas.

El desarrollo siguió los principios de Lean Six Sigma, comenzando con la identificación del escenario actual a través del Mapa de Flujo de Valor (VSM), y luego se identificaron varios fallos, cuellos de botella operativos y procedimentales, pérdida de personal, tiempo y uso excesivo de recursos, pero también puntos de mejora, considerando las limitaciones de la empresa y, finalmente, la formulación estratégica de reducir desperdicios y defectos, aumentando la calidad y la eficiencia.

Además, se realizaron observaciones directas de actividades administrativas y operativas en las que existen brechas entre la estandarización debido a que se realiza manualmente, lo que resulta en fallos y reestructuraciones, por ejemplo, el enrutamiento de cargas que realiza manualmente un empleado usando *Google Maps*; si comete algún error, puede causar errores graves como entregas tardías, insatisfacción del cliente y aumento de los costes de transporte.

Por otro lado, está el seguimiento de la entrega de pedidos a través del archivo EDI-OCOREN que el transportista envía diariamente al cargador; este proceso es semiautomático, ya que se implementó el recurso de recibir información por correo electrónico; sin embargo, el análisis se realiza manualmente, sin ser un proceso 100% fiable.

Por ello, para comprender mejor la causa raíz de los fallos, se utilizó el Diagrama de Ishikawa (figura 1), y se comprobó que la falta de automatización de los procesos rutinarios es el principal factor que conduce a errores y reestructuración.

Figura 1 – Diagrama de Ishikawa

Fuente: Elaboración propia (2025)

Durante la observación operativa, se identificó que los procesos también ocurren manualmente, como la separación y comprobación de pedidos (impresos y físicos), lo que hace que el proceso sea lento y susceptible a errores. Basado en el análisis del Mapa de Flujo de Valor (VSM) para comprender mejor el proceso de extremo a extremo de la organización con un empleado, como se muestra en la figura 2.

Figura 2 – Mapa de Flujo de Valor (VSM)

Fuente: Elaboración propia (2025)

El proceso de envolver manualmente palés de exportación (figura 3) con película estirable destacó como un cuello *de botella*, en el que requería que alrededor de 2 a 3 empleados de cada turno se turnaran durante la actividad, ya que requería mucho esfuerzo físico y tiempo invertido y seguía existiendo riesgos ergonómicos significativos para el empleado, considerándose una etapa de gran esfuerzo y baja eficiencia y con resultados insatisfactorios en cuanto a calidad de servicio. Dado que la falta de estandarización de la cantidad y los puntos de intervención del estirón descuida la seguridad del movimiento de materiales y, en consecuencia, favorece la ocurrencia de averías que afectan negativamente al cliente.

Figura 3 – Envoltura manual de palés de exportación

Fuente: Elaboración propia (2025)

En vista de esto, se propuso automatizar el envoltimiento de palés para una máquina de estiramiento (figura 4), y tras el análisis de viabilidad, se ofreció la donación de esta máquina a la unidad del centro de distribución, sustituyendo este proceso manual por la máquina que solo necesita un empleado para asignar el palé, encender la máquina, retirar el palé y apagar la máquina al final de la ejecución.

Figura 4 – Máquina de stretch

Fuente: Elaboración propia (2025)

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante esta fase de cambio, hubo la participación efectiva de empleados formados en herramientas como Kaizen, 5S, Takt Time y SOP (Standard Operating Procedure) para sugerir ideas que aceptaron rápidamente el cambio, ya que hubo un enriquecimiento y mejora en las condiciones laborales, y tras 6 meses de implementación, se realizó un nuevo estudio del proceso y la mejora fue positiva no solo para la ergonomía, así como para la sostenibilidad, ahorro de material para paletización, reasignación de plantilla, reducción de 01 hora y 16 minutos en el proceso total y quejas por dolor y absentismo de empleados, como se muestra en las Figuras 5, 6 y 7.

Figura 5 – Reducción en el consumo de película elástica

Fuente: Elaboración propia (2025)

Figura 6 – Reducción del tiempo de actividad

Fuente: Elaboración propia (2025)

Figura 7 – Reasignación de plantilla

Fuente: Elaboración propia (2025)

El proyecto también tuvo un impacto en la reducción de la distancia recorrida, aumentando así la capacidad del almacén con el área que ya no era necesaria para paletizar las cargas (Figura 8).

Figura 8 – Diagrama de espaguete

Fuente: Elaboración propia (2025)

Por lo tanto, los resultados revelaron que los principios de Lean Six Sigma son

eficientes para la automatización de procesos, ya que la eliminación y reducción de errores contribuye significativamente, tanto interna como externamente, a la satisfacción de los clientes internos y externos con productos y servicios de calidad y excelencia estandarizadas con una precisión del 100%.

5. CONCLUSIÓN

Se concluye, por tanto, que invertir en procedimientos estructurados propuestos por los principios de Lean Six Sigma promueve la visión de actos que ocurren a diario y varias veces sin ser detectados y que están afectando negativamente al negocio, y favorece la toma de acciones de mejora combinadas con la tecnología y la participación de los empleados de manera integrada, siendo una forma de desarrollo e implementación de mejora continua en las áreas más diversas.

REFERENCIAS

AGUIAR, Sylvio de. **Lean Seis Sigma: Introdução às Ferramentas do Lean Six Sigma**. São Paulo: Saraiva, 2006.

ANTONY, Jiju. **Lean Six Sigma for Business Excellence: A Manager's Guide to Sustaining Continuous Improvement**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2023.

BRIALES, Sergio. **Gestão Lean: Como Aplicar o Lean Manufacturing nas Organizações**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

CARLOS, A.; LOPES, B.; SILVA, C. **Seis Sigma na Prática: Estratégias para a Melhoria Contínua de Processos**. Rio de Janeiro: LTC, 2023.

FALCONI, Vicente. **O Verdadeiro Poder: Práticas de Gestão que Conduzem a Resultados Revolucionários**. 5. ed. Nova Lima: Falconi Consultores de Resultado, 2009.

FALCONI, Vicente. **TQC: Controle da Qualidade Total (no estilo japonês)**. 10. ed. Nova Lima: Falconi Consultores de Resultado, 2004.

FROTA, L.; LOPES, M. **Lean Manufacturing: Conceitos e Práticas**. 2. ed. São Paulo: Bookman, 2015.

IMAI, Masaaki. **Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success**. New York: McGraw-Hill, 1986.

JURAN, J. M. **A Qualidade Desde o Projeto: Novos Passos para o Planejamento da Qualidade em Produtos e Serviços**. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 2002.

LANDIVA, Carlos. **Ferramentas da Qualidade: Fundamentos e Aplicações Práticas**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.

LIKER, Jeffrey K. **O Modelo Toyota: 14 Princípios de Gestão do Maior Fabricante do Mundo**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.

LOBOS, Mário. **Estratégias de Enriquecimento do Trabalho: Análise e Aplicações**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1975.

MAGALHÃES, Carlos. **As 7 Ferramentas da Qualidade: Um Guia para Gestores**. São Paulo: Atlas, 2016.

SANTOS, Joaquim dos. **Lean Six Sigma: Integração e Melhoria Contínua**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

FM2S. **Princípios Gerais de Implementação de Gerenciamento de Processos**. 2020. Disponível em: <https://www.fm2s.com.br>. Acesso em: 20 out 2023.

LOPES, Renan Araujo. **Integração do Lean Six Sigma na Indústria 4.0 Visando a Excelência Operacional**. Engenharia de Produção, v. 27, n. 129, dez. 2023.

SANTOS, Aézio Almeida dos. **Lean Six Sigma: Juntos Contra o Estoque**. LinkedIn, 2023. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/lean-six-sigma-juntoscontra-o-estoquea%C3%A9zio-almeida-dos-santos/?originalSubdomain=pt>. Acesso em: 09 nov. 2023.

SILVA, Jéssica. **Integração do Lean Six Sigma na Indústria 4.0 visando a excelência operacional**. Revista FT, 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/integracao-do-lean-six-sigma-na-industria-4-0-visando-a-excelencia-operacional/>. Acesso em: 17 mai 2024.

El contenido expresado en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y datos, así como su revisión ortográfica y los estándares ABNT, son responsabilidad exclusiva del autor o autores.